

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telephone: 024-76433366 E-mail: fst@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-10413/Un.10.8/D/KP.01-01/10/2025

Berdasarkan surat pengantar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang Nomor: B/8826/UN37.1.4/PT.01.04/2025 perihal permohonan izin penelitian maka Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menerangkan bahwa:

Nama : JOKO SAEFAN
NIM : 2304200018
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3
Judul Penelitian : Pengembangan Pembelajaran Berbasis
Pemodelan Dinamis untuk Meningkatkan
Kreativitas Sains pada Domain Fisika

Telah melaksanakan penelitian di Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada semester genap 2024/2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Oktober 2025

Dekan

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP.196907091994031003